

Calidad de vida en pacientes de 30 a 60 años con lumbalgia crónica

Novales Martínez D¹, Luna Sánchez NC², Jiménez Jalpa O¹

¹UMF-UMAA N°180, IMSS. OOAD EdoMex Oriente, Valle de Chalco, Estado de México

²UMF N°195, IMSS. OOAD EdoMex Oriente, Chalco, Estado de México

Resumen

El dolor lumbar crónico afecta de manera significativa la calidad de vida de los pacientes, especialmente en el ámbito físico, emocional y social. En un estudio observacional, transversal y descriptivo realizado en 141 pacientes de 30 a 60 años diagnosticados con lumbalgia crónica, se evaluó la calidad de vida mediante el cuestionario WHOQOL-BREF. La media de edad fue 44.3 años; el 53.9% hombres y 46.1% mujeres. Se encontró que el 51.8% presentaba baja calidad de vida, con mayor afectación en personas mayores de 44 años y en quienes desempeñaban ocupaciones sedentarias. No se observaron diferencias significativas por sexo. Se concluye que la edad avanzada y las actividades laborales sedentarias se asocian con peor calidad de vida en estos pacientes, lo que subraya la necesidad de estrategias de intervención dirigidas a estos grupos. Las limitaciones del estudio incluyen el tamaño de la muestra y su diseño transversal, lo que restringe la generalización y la posibilidad de establecer causalidad.

Abstract

Chronic low back pain significantly affects patients' quality of life, particularly in physical, emotional, and social domains. An observational, cross-sectional, descriptive study was conducted on 141 patients aged 30–60 years with chronic low back pain, using the WHOQOL-BREF questionnaire to assess perceived quality of life. The mean age was 44.3 years; 53.9% were male and 46.1% female. Overall, 51.8% reported poor quality of life, with greater impact observed in individuals over 44 years and those engaged in sedentary occupations. No significant differences were found by sex. The study concludes that older age and sedentary work are associated with poorer quality of life in these patients, highlighting the importance of targeted interventions for these groups. Study limitations include the sample size and cross-sectional design, which restrict causal inference and generalizability.

Palabras Clave: Calidad de vida, lumbalgia crónica, ocupaciones activas y sedentarias

Keywords: Quality of life, chronic low back pain, active and sedentary occupations

1. INTRODUCCIÓN

La calidad de vida en un concepto dinámico y muy amplio al estudiar el estado de salud auto percibido, bienestar y salud subjetiva medible [1].

El tema de la calidad de vida ha empezado a tomar mayor relevancia e impulso en la preocupación por las condiciones de vida evolutivas, así como en los programas destinados para promover el bienestar mental, físico y social [2].

La lumbalgia crónica es uno de los padecimientos con mayor número de consultas médicas, asociado con una gran carga para los individuos y la sociedad en general, que puede influir en la calidad de vida de cada persona [3].

Existen muchas preocupaciones por parte de quien lo padece, respecto al mantenimiento de la calidad de vida, ya que se presenta una fuerte asociación entre el dolor incapacitante con una menor tasa de pronóstico favorable, pero calidad de vida y limitaciones físicas que puedan presentar [4].

Por lo tanto, los pacientes con lumbalgia pueden experimentar un dolor persistente con algún grado de discapacidad en algún momento de su vida, repercutiendo en su vida personal o laboral, reportando un deterioro variable en su calidad de vida [5].

2. METODOLOGÍA

1. Definición y epidemiología

Definimos como lumbalgia crónica cuando se presenta dolor en la región que comprende entre el margen inferior de las costillas y la parte superior de los pliegues glúteos inferiores, con una duración mínima de doce semanas, siendo aguda antes de seis semanas y subaguda entre estos dos periodos de tiempo [6].

Cualquiera de las estructuras que se encuentren dotadas de fibras nerviosas en la región lumbar, puede causar sintomatología de dolor local o con irradiación distal, como musculatura que interviene en la movilidad y postura, vertebras, articulaciones, discos, ligamentos adyacentes, medula espinal, fibras nerviosas y membranas que las recubren [7].

El punto de origen puede ser ocasionado por una distensión muscular o ligamentaria, degeneraciones del disco o menisco intervertebral, generando diferentes tipos de dolor como miofascial por cinética repetitiva, entre artropatías facetarias por osteoartrosis o estrés al interior de la capsula articular, dolor en articulaciones sacroilíacas por su gran innervación, dolos discogénico por ruptura interna o degeneración con trayecto desde el núcleo hasta el anillo fibroso y por la disminución del espacio medular afectando estructuras vasculares o neurales [8].

La importancia de la red neuronal sensitiva periférica y central juegan un papel clave en la cronificación de la enfermedad, incluso cambios mínimos en el eje central de la columna lumbar podrían ocasionarlo [9].

Es importante resaltar que los mecanismos con fuerzas anormales traumáticos que actúan sobre todas las estructuras a nivel lumbar llegan a ser la fuente que inicie con el dolor lumbar al afectarse los mecanorreceptores incrustados en dicho lugar, los cuales envían señales para iniciar los procesos inflamatorios que aceleran la degeneración de estas estructuras, por tanto, los músculos lumbares contribuyen a una mayor tensión local [10].

La tensión mecánica ejerce una presión adicional a lo largo del anillo del disco, lo que puede llegar a convertirse en una hernia o distensión de la raíz nerviosa y el ganglio de la raíz dorsal o los nervios más pequeños que rodean el disco provocarán dolor a través de señales nociceptivas [11].

La fase crónica de este padecimiento no solo es un síntoma, sino un estado patológico, por lo cual debe manejarse adecuadamente para prevenir su cronicidad desde el primer nivel de atención [12].

2. Factores de riesgo

Cerca de un ochenta y cinco por ciento de las lumbalgias son inespecíficas, siendo alguno de los factores de riesgo las actividades laborales que se desempeñen en los puestos de trabajo como la parte operativa o administrativa [13].

Otros factores que desempeñan un papel en desarrollar lumbalgia crónica incluyen a quienes presentan edades mayores a los 30 años, grado de escolaridad, alteraciones en el estado de salud mental como la depresión, ansiedad, niveles altos de estrés, alteraciones en el aumento de índice de masa corporal, la satisfacción que presentan en sus puestos de trabajo entre otros [14].

La investigación de los diferentes factores de riesgo que conllevan a padecer de lumbalgia crónica genera un impacto importante en la calidad de vida de las personas y sus familias [15].

Entre el dos y siete por ciento de los pacientes con lumbalgia aguda experimentan un dolor crónico en etapas posteriores, algunos estudios relevan que la lumbalgia crónica afecta entre un quince y cuarenta por ciento de la población, siendo la causa más común de discapacidad entre los cuarenta y sesenta años [16].

En el primer nivel de atención, los problemas a nivel lumbar ocupan uno de los principales motivos de atención médica, afectando tanto a hombres como mujeres en edad laboralmente activa, investigado este padecimiento en múltiples estudios donde describen que la incidencia más alta se presenta en la tercera década de vida y la prevalencia general aumenta hasta la sexta década [17].

3. Determinantes de la calidad de vida

La calidad de vida se relaciona con varios aspectos de un sentido de satisfacción que pueden empeorarla o mejorarla como el estilo de vida que se adopte, estos aspectos se pueden identificar subjetivamente mediante la percepción que se tenga en cuanto a los aspectos ambientales, sociales, psicológicos y físicos. Puede ser medible mediante un instrumento validado e integrado que califique estos aspectos [18].

Para poder medirla se puede utilizar un instrumento validado que califique estos cuatro aspectos con propiedades psicométricas confiables, sin que imponga una gran carga para el sujeto de estudio, llamado cuestionario WHOQOL- BREF (Evaluación de la calidad de vida de la Organización Mundial de la Salud) [19].

Justificación

En el Instituto Mexicano del Seguro Social la lumbalgia ocupa el octavo lugar de atención médica en el primer nivel de atención, el primer lugar en los servicios de rehabilitación y medicina física, el segundo lugar en traumatología y ortopedia; por lo cual esta tesis va encaminada a evaluar la calidad de vida que perciben ante este padecimiento en diversas áreas de su vida para comprender mejor sus necesidades, adaptando un tratamiento más efectivo y mejorar su calidad de vida desde un enfoque médico familiar.

Es una condición médica de alto impacto que afecta a millones de personas en todo el mundo, apareciendo en algún momento, alterando en diferente grado la calidad de vida de quien lo padece en su vida personal, social y laboral, siendo un tema relevante al investigar los factores de riesgo asociados que presenten al momento de su aparición [20].

Es una de las principales causas de discapacidad proporcionalmente similar en todas las culturas, interviniendo con el desempeño y la productividad laboral, motivo frecuente en la consulta médica de primer y segundo nivel. El dolor agudo y subagudo tiende a ser autolimitado con duración menor a doce semanas, al contrario, cuando se cronifica con duración mayor a ese tiempo, resulta ser un problema mayor relacionado a factores psicológicos e insatisfacción laboral [21].

La lumbalgia crónica se asocia con deterioro del funcionamiento físico, niveles más altos de depresión y ansiedad, pero también con un mayor riesgo de trastornos afectivos y con una longevidad reducida [22].

La cronicidad en la lumbalgia está asociada a un mayor riesgo de eventos cardiovasculares por la reducción en la actividad física, ameritando un mayor reconocimiento preventivo en ello y de otros padecimientos [23].

La atención primaria debe considerar los factores de riesgo psicológicos, físicos, sociales y ambientales involucrados en este padecimiento, siendo uno de los padecimientos con mayor prevalencia que afecta al paciente y a la sociedad en aspectos personales, laborales y familiares [24].

Planteamiento del problema

La lumbalgia es uno de los padecimientos musculoesqueléticos con mayor prevalencia a nivel mundial, estimando cifras cercanas a los seiscientos diecinueve millones de personas en el último quinquenio de acuerdo con la organización mundial de la salud y en México ocupando uno de los diez principales padecimientos como motivo de atención, en primer nivel, causante de discapacidad, incapacidades prolongadas, recaídas y altos costos de su atención médica.

Es un padecimiento que afecta a un amplio grupo de la población laboralmente activa en algún momento, con consecuencias a corto, media o largo plazo si se llega a cronificar más allá de las doce semanas, afectando la calidad de vida.

Los pacientes con factores de riesgo asociados a este padecimiento, como la edad, el sexo, la ocupación, el peso, así como alteraciones físicas, psicológicas, sociales y ambientales pueden aumentar el riesgo de padecerla.

Factibilidad

Los estudios realizados para valorar la calidad de vida en la población laboralmente activa con este padecimiento son de vital importancia en la medicina familiar, para comprender de forma global los factores de riesgo asociados, y así poder intervenir de manera integral, administrando los recursos con los que se cuenten para este fin, de manera eficiente y eficaz.

Objetivos

Objetivo General

Identificar el nivel de calidad de vida percibida por los sujetos de estudio de entre treinta y sesenta años con lumbalgia crónica.

Objetivos específicos

1. Evaluar el estado físico, psicológico, social y ambiental percibido por los sujetos de estudio de entre treinta y sesenta años con lumbalgia crónica mediante la aplicación del cuestionario WHO-QOL-BREF (Calidad de vida de la organización mundial de salud).
2. Identificar y comparar las características sociodemográficas acorde a la ocupación, el sexo y la media de edad en los sujetos de estudio de entre treinta y sesenta años con lumbalgia crónica.

Materiales y métodos

La presente tesis se realizó en la Unidad de Medicina Familiar con Unidad Médica de Atención Ambulatoria 180 (UMF- UMAA 180), con dirección en avenida solidaridad, s/n, equina Adolfo López Mateos, Colonia Providencia, Valle de Chalco, Estado de México, código postal 56616, durante el periodo 2023-2024.

Diseño del estudio

La presente tesis se basó en un estudio transversal, descriptivo, observacional y retrospectivo.

Universo de trabajo

Sujetos de estudio de entre treinta y sesenta años adscritos como derechohabientes de la UMF- UMAA 180 con diagnóstico de lumbalgia crónica.

Criterios de selección

Criterios de inclusión

1. Pacientes de entre treinta y sesenta años, de ambos sexos, con diagnóstico de lumbalgia con duración de más de doce semanas.
2. Pacientes que hayan aceptado en participar en el estudio firmando carta de consentimiento informado y aviso de privacidad.

Criterios de exclusión

1. Pacientes que no deseen participar en el estudio de investigación.
2. Pacientes laboralmente inactivos con alguna enfermedad terminal.

Tamaño y técnica de muestreo

Se registraron doscientos sesenta y seis pacientes con este padecimiento acorde a datos estadísticos proporcionados por el área de información médica y archivo clínico (ARIMAC) de la UMF- UMAA 180, de entre treinta y sesenta años, de los cuales, mediante la fórmula de estimación de proporciones para poblaciones finitas, dio un resultado de ciento cuarenta y uno sujetos de estudio.

Para escoger la muestra final de los sujetos de estudio se realizó un muestreo probabilístico aleatorio simple, mediante una tabla de números aleatorios a partir de un programa estadístico WinEpi (c) 2006, Wolking in Epidemiology) filtrando una serie de números que representaron a cada uno de los sujetos de estudio, finalmente cada número se comparó con la lista nominal de los pacientes con características de selección, permitiendo que los doscientos sesenta y seis participantes tuvieran la misma posibilidad [25].

Instrumento de medición

Se utilizó el cuestionario WHO-QOL-BREF, por poseer propiedades psicométricas de confiabilidad con un alfa de Cronbach de 0.89 en promedio, lo que representa fiabilidad en el instrumento de medición. Este instrumento evalúa la calidad de vida percibida por sujeto de estudio mediante un cuestionario de 26 preguntas que integran cuatro dominios; físicos, psicológicos, aspectos sociales y ambientales dando como resultado el nivel percibido en cada uno de ellos mediante un puntaje. Cuanto mayor sea, mejor es el perfil de calidad de vida del sujeto de estudio evaluado [26].

Descripción del estudio

El estudio de investigación para la presente tesis se realizó dentro de las instalaciones de la UMF-UMAA 180, durante el periodo de enero a marzo del 2024, aplicando 141 cuestionarios WHO-QOL-BREF a los sujetos de estudio seleccionados que cumplieron con los criterios de inclusión, previo consentimiento informado y aviso de privacidad, sin presencia de incidencias durante el llenado de los mimos, posteriormente se recolecto y descargo los resultados de las variables de estudio en una base de datos para analizarla y obtener los resultados y conclusiones finales.

Análisis estadístico

Se realizó un análisis descriptivo de las variables cualitativas y cuantitativas a través del programa de hoja de cálculo Excel, representando los resultados mediante tablas y gráficos de barras.

3. RESULTADOS

Análisis descriptivo

Se encuestaron a 141 sujetos de estudio que cumplieron con criterios de inclusión, la edad media fue de 44.3 (± 9.3) en un rango entre treinta y sesenta años. El 53.9% fueron hombres (76 participantes) y el 46.1% mujeres (65 participantes). Los datos sociodemográficos los podemos observar en la tabla 1.

Tabla 1. Datos sociodemográficos de los participantes de estudio

Variable	μ	D.E
	44.3	9.3
Edad*	R.I.Q	
	30	60
	n	%
Sexo		
Hombre	76	53.9
Mujer	65	46.1
Ocupación		
Oficinista	45	31.9
Cargador	5	3.5
Estibador	8	5.7
Mantenimiento	20	14.2
Chofer	24	17.0

Ayudante	20	14.2
Intendencia	19	13.5
Total	141	100.0
Fuente: Concentrado de datos		
* = Edad en años. μ : Media. R.I.Q: Rango Inter cuartil.		
n: Frecuencia. %: Porcentaje. D.E: Desviación estándar		

La puntuación media del cuestionario WHO-QOL-BREF (Calidad de vida de la organización mundial de salud fue de 67.5 puntos (± 7.4) con un rango entre 49 y 83 puntos. Por dimensiones, el apartado que mostro mejor puntuación fue el relacionado con el medio ambiente con una media de 20.4. Los puntajes finales por cada dimensión del cuestionario se presentan en la tabla 2.

Tabla 2. Resumen de los puntajes por las dimensiones del cuestionario WHO-QOL-BREF

Dimensión	μ	D.E.	R.I.Q.
Salud Física	19.3	3.6	10 – 28
Salud Psicológica	19.5	3.0	10 – 26
Relaciones Sociales	8.1	1.5	4 – 12
Medio Ambiente	20.4	2.3	15 – 26
Puntaje total	67.5	7.4	49 – 83

Fuente: Concentrado de datos
 μ : Media. D.E. Desviación estándar. R.I.Q= Rango Inter cuartil

De acuerdo con los puntajes obtenidos, la calidad de vida más frecuente fue baja en el 51.8% de los participantes (73 casos), seguida de la calidad de vida media en el 48.2% (68 participantes). Ninguno de ellos presentó un nivel de calidad de vida alta, gráfica 1.

Gráfica 1. Niveles de calidad de vida reportados por los encuestados

Fuente: Concentrado de datos
 Los bigotes de las barras representan el riesgo de error al 95% de confianza

Análisis bivariado

Se realizó una comparación por subgrupos dentro de las variables estudiadas, comparando el nivel de calidad de vida frente al sexo, grupo de edad y el tipo de ocupación a fin de determinar la relación de cada variable con el nivel de calidad de vida.

En cuanto al nivel de calidad de vida, el 31.9% de los hombres reportaron un nivel bajo comparado con el 19.9% de las mujeres. No se observaron diferencias estadísticamente significativas por sexo y por el nivel de calidad de vida ($p=0.056$), tabla 3.

Tabla 3. Tabla cruzada entre el sexo y la calidad de vida global

Sexo	Nivel de Calidad de Vida Global		Total	p*
	Calidad de vida baja n (%)	Calidad de vida media n (%)		
Hombre	45 (31.9%)	31 (22%)	76 (53.9%)	0.056
Mujer	28 (19.9%)	37 (26.2%)	65 (46.1%)	
Total	73 (51.8%)	68(48.2%)	141 (100%)	

Fuente: Concentrado de datos

*= Valor de p con χ^2 . n= Frecuencia, %=Porcentaje

Gráfico 2. Nivel de calidad de vida por sexo

Fuente: Tabla 3

Para un mejor análisis, se dividió a la población en dos grupos de edad; a partir de los 44 años (edad promedio de la muestra). El 15.6% fueron menores de 44 años, en comparación con el 36.2% de la muestra que tuvieron más de 44 años, reportando un nivel de calidad de vida baja. En el grupo de participantes con calidad de vida media, el 34.8% tuvieron menos de 44 años frente al 13.5% mayores de 44 años. Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de edad y nivel de calidad de vida ($p=0.001$), tabla 4.

Tabla 4. Tabla cruzada, nivel de calidad de vida global *Edad mayor de 44 años

Nivel de Calidad de Vida Global	Menor de 44 años	Mayor de 44 años	Total	p*
Calidad de vida baja	22 (15,6%)	51 (36,2%)	73(51,8%)	0.001
Calidad de vida media	49 (34,8%)	19 (13,5%)	68 (48,2%)	
Total	71(50,4%)	70 (49,6%)	141 (100%)	

Fuente: Concentrado de datos

*= Valor de p con χ^2 . n= Frecuencia, %=Porcentaje

Gráfico 3. Nivel de la calidad de vida global por grupos de edad

Fuente: Tabla 4

Las ocupaciones de los encuestados se dividieron en dos grupos: las ocupaciones sedentarias (choferes y oficinistas) y las ocupaciones activas físicamente (cargador, estibador, mantenimiento, ayudante general e intendencia). El 31.9% de la muestra presentaron calidad de vida baja, teniendo una ocupación sedentaria, frente al 19.9% de personas con calidad de vida baja con ocupación activa. El 17% de la muestra presentó un nivel de calidad de vida media y ocupación sedentaria frente al 31.2% de las personas con calidad de vida media y ocupación activa. Se observaron diferencias estadísticamente significativas en el nivel de calidad de vida y tipo de ocupación según la actividad física realizada ($p=0.002$), tabla 5.

Tabla 5. Tabla cruzada del nivel de calidad de vida global* Tipo de ocupación

Nivel de Calidad de Vida Global	Ocupaciones sedentarias	Ocupaciones activas	Total	P
Calidad de vida baja	45 (31.9%)	28 (19.9%)	73 (51.8%)	0.002
Calidad de vida media	24 (17%)	44 (31.2%)	68 (48.2%)	
Total	69(48.9%)	72 (51.1%)	141 (100%)	

Fuente: Concentrado de datos

*= Valor de p con χ^2 . n= Frecuencia, %=Porcentaje

Gráfica 4. Nivel de calidad de vida por tipo de ocupación
Fuente: Tabla 5

Cálculo de riesgos

Se calculó el riesgo de presentar calidad de vida baja con el sexo, la edad menor de 44 años y tener una ocupación sedentaria: el sexo no presentó aumento en el riesgo por ser de uno u otro género (OR=1.9 p=0.056). La edad menor de 44 años fue un factor de protección para no presentar un nivel de calidad de vida bajo (OR=0.16 p=0.001). Así como la ocupación sedentaria es un factor de riesgo para presentar un nivel de calidad de vida bajo, aumentando casi tres veces el riesgo (OR=2.9 p=0.002).

La asociación que se presentó entre las variables y el nivel de calidad de vida bajo fue débil con el sexo (r=0.16). Se observó una asociación directamente proporcional negativa entre la edad y el riesgo de calidad de vida bajo. Entre menor sea la edad, menor riesgo se espera (r=0.41). El tipo de ocupación sedentaria se asoció débilmente con el nivel de calidad de vida bajo (r=0.26), tabla 6.

Tabla 6. Riesgo de calidad de vida baja e índice de asociación

Variable	OR	IC95%		p*	r **
		Inferior	Superior		
Sexo	1.9	0.98	3.75	0.056	0.16
Edad menor de 44 años	0.167	0.08	.034	0.001	-0.41
Tipo de ocupación	2.94	1.48	5.84	0.002	0.26

Fuente: Concentrado de datos

OR= Odds ratio. IC95%= Intervalo de confianza al 95%. χ^2 =Chi cuadrada de Pearson.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Nuestro estudio reveló que el bajo nivel de calidad de vida en los sujetos de estudio con lumbalgia crónica es más frecuente en quienes tienen ocupaciones sedentarias, así como en mayores de 44 años. Aunque no se observaron diferencias estadísticas significativas por sexo, las ocupaciones sedentarias y una edad mayor fueron factores asociados a una peor calidad de vida.

Estos hallazgos resaltan la importancia de abordar tanto los aspectos ocupacionales como la edad en el manejo de la lumbalgia crónica y en mejorar la calidad de vida en quienes son afectados. Es necesario diseñar estrategias de intervención específica a estos grupos de edad para frenar la cronicidad, evitar mayor daño y mejorar su bienestar y funcionalidad.

Es importante tener en cuenta las limitaciones de nuestro estudio, como el tamaño de la muestra y el diseño transversal descriptivo, que no permitieron establecer relaciones causales entre las variables, limitando la generalización de los resultados, por tanto, se requieren más estudios con una población más amplia y diseños de estudio longitudinales para validar y ampliar nuestros hallazgos.

REFERENCIAS

- [1] Hall H, McIntosh G. Low back pain (chronic). *BMJ Clin Evid.* 2008;1116: undefined.
- [2] Chou R. Low back pain (chronic). *BMJ Clin Evid.* 2010;1116.
- [3] Patrick N, Emanski E, Knaub MA. Acute and Chronic Low Back Pain. *Medical Clinics of North America.* 2014;98(4). doi: 10.1016/j.mcna.2014.03.005
- [4] Freburger JK, Holmes GM, Agans RP, et al. The Rising Prevalence of Chronic Low Back Pain. *Arch Intern Med.* 2009;169(3). doi:10.1001/archinternmed.2008.543
- [5] Lionel KA. Risk factors for chronic low back pain. *Community Med Health Educ.* 2014;4(2714):2161-0711.
- [6] Dionne CE, Dunn KM, Croft PR. Does back pain prevalence really decrease with increasing age? A systematic review. *Age Ageing.* 2006;35(3). doi:10.1093/ageing/afj055
- [7] Hoy D, Brooks P, Blyth F, Buchbinder R. The Epidemiology of low back pain. *Best Pract Res Clin Rheumatol.* 2010;24(6). doi: 10.1016/j.berh.2010.10.002
- [8] Delitto A, George SZ, Van Dillen L, et al. Low Back Pain. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy.* 2012;42(4). doi:10.2519/jospt.2012.42.4. A1
- [9] Urits I, Burshtein A, Sharma M, et al. Low Back Pain, a Comprehensive Review: Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment. *Curr Pain Headache Rep.* 2019;23(3). doi:10.1007/s11916-019-0757-1
- [10] Allegri M, Montella S, Salici F, et al. Mechanisms of low back pain: a guide for diagnosis and therapy. *F1000Res.* 2016;5. doi:10.12688/f1000research.8105.2
- [11] Golob AL, Wipf JE. Low Back Pain. *Medical Clinics of North America.* 2014;98(3). doi: 10.1016/j.mcna.2014.01.003
- [12] Mosabbar A. Mechanisms behind the Development of Chronic Low Back Pain and Its Neurodegenerative Features. *Life.* 2022;13(1). doi:10.3390/life13010084
- [13] Panjabi MM. A hypothesis of chronic back pain: ligament subfailure injuries lead to muscle control dysfunction. *European Spine Journal.* 2006;15(5). doi:10.1007/s00586-005-0925-3
- [14] Vlaeyen JWS, Maher CG, Wiech K, et al. Low back pain. *Nat Rev Dis Primers.* 2018;4(1). doi:10.1038/s41572-018-0052-1
- [15] Alleva J, Hudgins T, Belous J, Kristin Origenes A. Chronic low back pain. *Disease-a- Month.* 2016;62(9). doi: 10.1016/j.disamonth.2016.05.012
- [16] Coluzzi F, Fornasari D, Pergolizzi J, Romualdi P. From acute to chronic pain: tapentadol in the progressive stages of this disease entity. *Eur Rev Med Pharmacol Sci.* 2017;21(7):1672-1683.
- [17] Chaturvedi SK, Muliya KP. The meaning in quality of life. *J Psychosoc Rehabil Ment Health.* 2016; 3:47-49.
- [18] Passier PECA, Visser-Meily JMA, Rinkel GJE, Lindeman E, Post MWM. Determinants of health-related quality of life after aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a systematic review. *Quality of Life Research.* 2013;22(5). doi:10.1007/s11136-012-0236-1

1

- [19] Petrucci G, Papalia GF, Russo F, et al. Psychological Approaches for the Integrative Care of Chronic Low Back Pain: A Systematic Review and Metanalysis. *Int J Environ Res Public Health*. 2021;19(1). doi:10.3390/ijerph19010060
- [20] Grabovac I, Dorner TE. Association between low back pain and various everyday performances. *Wien Klin Wochenschr*. 2019;131(21-22). doi:10.1007/s00508-019-01542-7
- [21] Agnus Tom A, Rajkumar E, John R, Joshua George A. Determinants of quality of life in individuals with chronic low back pain: a systematic review. *Health Psychol Behav Med*. 2022;10(1). doi:10.1080/21642850.2021.2022487
- [22] Fredheim OMS, Kaasa S, Fayers P, Saltnes T, Jordhoy M, Borchgrevink PC. Chronic non-malignant pain patients report as poor health-related quality of life as palliative cancer patients. *Acta Anaesthesiol Scand*. 2007;52(1). doi:10.1111/j.1399-6576.2007.01524.x
- [23] Orszulak N, Kubiak K, Kowal A, Czapla M, Uchmanowicz I. Nurses' Quality of Life and Healthy Behaviors. *Int J Environ Res Public Health*. 2022;19(19). doi:10.3390/ijerph191912927
- [24] Wiśnicka A, Lomper K, Uchmanowicz I. Self-care and quality of life among men with chronic heart failure. *Front Public Health*. 2022;10. doi:10.3389/fpubh.2022.942305
- [25] Vanleerberghe P, De Witte N, Claes C, Schalock RL, Verté D. The quality of life of older people aging in place: a literature review. *Quality of Life Research*. 2017;26(11). doi:10.1007/s11136-017-1651-0
- [26] The WHO-QoL Group. Development of the World Health Organization WHOQOL- BREF Quality of Life Assessment. *Psychol Med*. 1998;28(3). doi:10.1017/S0033291798006667
- [27] Skevington SM, Lotfy M, O'Connell KA. The World Health Organization's WHOQOL- BREF quality of life assessment: Psychometric properties and results of the international field trial. A Report from the WHOQOL Group. *Quality of Life Research*. 2004;13(2). doi:10.1023/B: QURE.0000018486.91360.00
- [28] Espinoza I, Osorio P, Torrejón MJ, Lucas-Carrasco R, Bunout D. Validación del cuestionario de calidad de vida (WHOQOL-BREF) en adultos mayores chilenos. *Rev Med Chile*. 2011; 139:579-586.
- [29] WHO. Escala de Calidad de Vida WHO-QoL-BREF.; 2010.
- [30] Wirtz MA, Schulz A, Brähler E. Confirmatory and bi-factor analysis of the Short Form Health Survey 8 (SF-8) scale structure in a German general population sample. *Health Qual Life Outcomes*. 2021;19(1). doi:10.1186/s12955-021-01699-8
- [31] Namjoo S, Mirzaei M, Foroughan M, Ghaedamini Harouni G. Psychometric properties of the Short Form-8 Health Survey (SF-8) among diabetes and non- diabetes Iranian older people. *Health Promot Perspect*. 2021;11(3). doi:10.34172/hpp.2021.43
- [32] Lefante JJ, Harmon GN, Ashby KM, Barnard D, Webber LS. Use of the SF-8 to assess health-related quality of life for a chronically ill, low-income population participating in the Central Louisiana Medication Access Program (CMAP). *Quality of Life Research*. 2005;14(3). doi:10.1007/s11136-004-0784-0
- [33] Tomás J. SF-8 Questionnaire. *Span J Psychol* . 2018; E1.
- [34] Thomas EN, Pers YM, Mercier G, et al. The importance of fear, beliefs, catastrophizing and kinesiphobia in chronic low back pain rehabilitation. *Ann Phys Rehabil Med*. 2010;53(1). doi: 10.1016/j.rehab.2009.11.002
- [35] Du S, Hu L, Bai Y, et al. The Influence of Self-Efficacy, Fear-Avoidance Belief, and Coping Styles on Quality of Life for Chinese Patients with Chronic Nonspecific Low Back Pain: A Multisite Cross-Sectional Study. *Pain Practice*. 2018;18(6). doi:10.1111/papr.12660
- [36] Mutubuki EN, Beljon Y, Maas ET, et al. The longitudinal relationships between pain severity and disability versus health-related quality of life and costs among chronic low back pain patients. *Quality of Life Research*. 2020;29(1). doi:10.1007/s11136-019-02302-w
- [37] Pedisic Z, Pranic S, Jurakic D. Relationship of Back and Neck Pain with Quality of Life in the Croatian General Population. *J Manipulative Physiol Ther*. 2013;36(5). doi: 10.1016/j.jmpt.2013.05.012
- [38] Unsal A, Tozun M, Ayranci U. Prevalence of low back pain among a group of Turkish men and its effect on quality of life. *Pak J Med Sci*. 2016;26(4):930-934.
- [39] Agnus Tom A, Rajkumar E, John R, Joshua George A. Determinants of quality of life in individuals with chronic low back pain: a systematic review. *Health Psychol Behav Med*. 2022;10(1):124. doi:10.1080/21642850.2021.2022487
- [40] Hong JH, Kim HD, Shin HH, Huh B. Assessment of depression, anxiety, sleep disturbance, and quality of life in patients with chronic low back pain in Korea. *Korean J Anesthesiol*. 2014;66(6):450. doi:10.4097/KJAE.2014.66.6.444
- [41] Ehrlich GE. Low back pain. *Bull World Health Organ*. 2003;81(9):676.
- [42] Wettstein M, Eich W, Bieber C, Tesarz J. Pain Intensity, Disability, and Quality of Life in Patients with Chronic Low Back Pain: Does Age Matter? *Pain Medicine*. 2019;20(3):464-475. doi:10.1093/PM/PNY062
- [43] Gerhardt A, Hartmann M, Schuller-Roma B, et al. The prevalence and type of Axis-I and Axis-II mental disorders in subjects with non-specific chronic back pain: results from a population-based study. *Pain Med*. 2011;12(8):1231-1240. doi:10.1111/J.1526-4637.2011.01190.X
- [44] Grabovac I, Dorner TE. Association between low back pain and various everyday performances: Activities of daily living, ability to work and sexual function. *Wien Klin Wochenschr*. 2019;131(21-22):541-549. doi:10.1007/S00508-019-01542-7
- [45] Zhu K, Devine A, Dick IM, Prince RL. Association of back pain frequency with mortality, coronary heart events, mobility, and quality of life in elderly women. *Spine (Phila Pa 1976)*. 2007;32(18):2012-2018. doi:10.1097/BRS.0B013E318133FB82

- [46] Chaturvedi SK, Muliya KP. The meaning in quality of life. J Psychosoc Rehabil Ment Health. 2016; 3:47-49.
- [47] Thomas EN, Pers YM, Mercier G, et al. The importance of fear, beliefs, catastrophizing and kinesiophobia in chronic low back pain rehabilitation. Ann Phys Rehabil Med. 2010;53(1):3-14. doi: 10.1016/J.REHAB.2009.11.002

Correo de autor de correspondencia: davidnovamart@gmail.com